

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ

Ильин Вячеслав Михайлович

Доцент факультета «Переподготовки и повышения
квалификации» Таможенного института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19203565>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-mart 2026 yil
Ma'qullandi: 22-mart 2026 yil
Nashr qilindi: 24-mart 2026 yil

KEYWORDS

контрабанда, незаконный
оборот наркотиков,
наркоугроза, наркобизнес,
наркотрафик, прекурсоры,
транзит, психотропные
вещества.

ABSTRACT

*В статье анализируются проблемы, связанные с
незаконным оборотом наркотических средств, их
аналогов, психотропных веществ, а также причины
их возникновения и пути их решения.*

Сложившаяся в нашей республике наркоситуация продолжает оставаться тяжелой и объективно оценивается руководством страны как одна из основных угроз безопасности личности, общества и государства. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 3 ноября 2025 года ознакомился с презентацией предложений по защите генофонда нации от наркомании, повышению эффективности борьбы с киберпреступностью, а также цифровизации системы прокурорского надзора. Где он отметил, что «С начала года выявлено более 11 тысяч наркопреступлений, изъято около 2,5 тонны наркотических средств. С каждым годом появляются новые формы и способы наркопреступлений, растет их охват, что свидетельствуют о необходимости неотложной комплексной организации противодействия наркопреступности и наркомании.» [1]

Исходя из всестороннего подхода к данной проблеме глава нашего государства издает Указ Президент Республики Узбекистан №УП-207 от 3 ноября 2025 года «О комплексных мерах по эффективной защите здоровья населения и генофонда нации от наркомании и наркопреступлений» где определены цели данного Указа, одной из которой является «налаживание широкомасштабной оперативно-розыскной и следственной деятельности, направленной на выявление маршрутов ввоза наркотических средств через границу республики, действий их распространения посредством сети Интернет, незаконных нарколабораторий и наркопреступных сообществ, в том числе покровительствующих им должностных лиц, пресечение их деятельности и обеспечение неотвратимости наказания.» [2]

Общественная опасность немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ определяется не только ростом числа преступлений, связанных с их незаконным оборотом, и увеличением количества наркоманов, что уже представляет угрозу генофонду населения, но и возрастанием организованных преступных групп в сфере наркооборота.

Незаконный оборот наркотиков является проблемой не только отдельно взятых регионов, стран, но и современного мира в целом. Распространение наркотических средств и психотропных веществ создает реальную угрозу здоровью населения, отрицательно влияет на демографическую ситуацию, способствует снижению культурных, нравственных и общечеловеческих ценностей в обществе. Проблемы, связанные с незаконным оборотом наркотиков, остро стоят перед всеми без исключения странами, оказывают негативное влияние на их социальное, культурное, экономическое и политическое развитие.

Необходимо подчеркнуть, что под незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ понимается их ввоз (вывоз) в Республику Узбекистан, транзит, хранение, отпуск, реализация, распределение, приобретение, перевозка, пересылка, разработка, производство, изготовление, использование, уничтожение, а также культивирование наркотикосодержащих растений, совершаемые в нарушении условий и порядка, установленных законодательством Республики Узбекистан. [3]

Обращает на себя внимание и то, что географическое положение нашей страны вызывают повышенный интерес к Республике Узбекистан международной наркомафии как к обширному рынку сбыта и наименее опасному транспортному пути нелегальной доставки наркотиков транзитом через территорию нашей республики. Формирование высокого уровня латентности преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков способствует совместная заинтересованность сбытчика и потребителя наркотиков в сокрытии данных фактов и использование для сокрытия преступлений современных средств телекоммуникаций. [4]

Надо учесть фактор того, что возрастает профессионализм и организованность преступлений, совершаемых наркодельцами, нередко с использованием значительной природной сырьевой базы, а также специального оборудования в подпольных лабораториях с привлечением профессиональных фармацевтов, химиков, научных работников для изготовления различных наркотиков.

Также хотелось бы отметить, что высокая степень опасности распространения наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ обуславливается не только причинением серьезного вреда здоровью человека, в результате чего он лишается социальных функций, но и другими сопутствующими факторами. Наркозависимые люди - питательная среда для преступности, поскольку в силу разных причин, в том числе и проблем трудоустройства, деньги на покупку наркотиков есть далеко не у каждого, постольку остается единственный путь их приобретения - криминальный.

Факт того, что в обзор незаконного оборота наркотиков все более активно вовлекаются молодежь, а местом распространения наркотиков все чаще становятся учебные заведения, места массового досуга молодежи, ставит серьезные проблемы перед правоохранительными органами Республики Узбекистан.

За последние годы борьба в сфере незаконного оборота наркотиков выходит на новый качественный уровень. Подтверждением этому служат организация и создание новых подразделений и служб по противодействию незаконному обороту наркотических средств как внутри стран, так и на международном уровне. При этом, как показывает практика, специфика механизма международного наркотрафика находится в непрерывном динамическом видоизменении, что, в свою очередь, требует от правоохранительных органов пересмотра и переработки ранее предложенных методик и рекомендаций.

Учитывая масштабность угрозы от незаконного оборота наркотиков, Таможенный комитет Республики Узбекистан принимает меры по обеспечению безопасности государственных границ, уделяя особое внимание на снабжение таможенных постов необходимыми ресурсами и средствами борьбы с незаконным оборотом наркотиков, оборудованию таможенных постов новейшими технологиями по выявлению контрабанды (включительно наркотических средств), созданию единой информационной системы, обобщающей все органы по противодействию оборота наркотических средств, тем самым повышая оперативность обмена интересующей информацией и сокращая время передачи сведений.

Надо иметь в виду, что креативность, а также творческий подход некоторых наркоперевозчиков не имеет границ и очень часто технические средства и служебные собаки оказываются бессильны. И тогда выходит на первый план профессиональные качества и оперативный опыт сотрудников таможенных служб, который является одним из самых эффективных способов обнаружения контрабанды наркотиков. Поэтому таможенные органы кроме специальных средств таможенного контроля, акцентируются на оперативно-аналитические способы борьбы, включительно внедряя систему профайлинга, развивая и практикуя оперативно-розыскную подготовку сотрудников. Таможенный комитет ведёт обширные работы по изучению передового опыта ведущих стран в этой сфере, осуществляя обмен практических и теоретических знаний сотрудников, организовывая служебные командировки в европейские страны, содействует также в организации и проведении тренингов, конференций по актуальным темам данного направления. Взаимодействие базируется на международных соглашениях и договорах. Благодаря иностранным коллегам, таможенные органы Республики Узбекистан за последние годы приобрели богатый опыт борьбы с контрабандой наркотиков, о чем свидетельствуют результаты выявленных наркотических средств и психотропных веществ.

Акцент сотрудничества делается на предупреждение поставок наркотических средств, их аналогов, психотропных веществ, в том числе выявление схем криминального бизнеса, определение предварительного маршрута и пунктов пересечения границ в транзитных странах, приобретение и сбыт, отмывание средств, полученных от продажи наркотических средств и психотропных веществ. Обсуждаются также на таких встречах внедрение инновационных технологий, создание специальных фондов и выделение средств на борьбу с контрабандой, которые анализируют перемещение грузов и товарные потоки, выявляя при этом группу риска, что в дальнейшем становится как основой для проведения досмотров и специальных мероприятий по пресечению каналов контрабанды наркотиков.

Подводя итоги необходимо отметить следующее, что все вышесказанное доказывает, что успех по противодействию наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ, а также выявления и пресечения контрабанды во многом зависит от опыта и квалификации сотрудников правоохранительных органов, знания ими всех особенностей способов перемещения через таможенную границу Республики Узбекистан наркотических средств, их аналогов, психотропных веществ, умения грамотно и своевременно провести оперативно-розыскные мероприятия по их выявлению и пресечению. Совершенно очевидно, что от уровня борьбы с незаконным

оборотом наркотиков в значительной степени зависит будущее страны. В связи с этим важное значение имеет обеспечение высокого уровня сотрудничества всех правоохранительных органов как внутри Республики Узбекистан, так и с другими международными организациями, реализуя тем самым принципа неотвратимости наказания за содеянное

Список использованной литературы:

- 1.Совещание Президента Шавката Мирзиёева на тему «Будет повышена эффективность работы по борьбе с наркопреступностью, в сферах кибербезопасности и прокурорского надзора» 03.11.2025 г. <https://president.uz/ru/lists/view/8617>
- 2.Указ Президента Республики Узбекистан «О комплексных мерах по эффективной защите здоровья населения и генофонда нации от наркомании и наркопреступлений» от 03.11.2025 г. № УП-207 (www.lex.uz)
- 3.Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан, от 28.04.2017 г. № 12 «О судебной практике по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, их аналогов и психотропных веществ» (www.lex.uz)
- 4.А.Е.Михайлов, С.А.Семенов, И.А.Тараканов «Преступность в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров: состояние и тенденции» научная статья в электронном журнале «CUBERLENINKA» (<https://cyberleninka.ru/article/n/prestupnost-v-sfere-nezakonnogo-oborota-narkoticheskikh-sredstv-psihotropnyh-veschestv-i-ih-prekursorov-sostoyanie-i-tendentsii>)

INNOVATIVE
ACADEMY